

Las prácticas pedagógicas de los docentes universitarios, una mirada desde su eticidad

Autora: [Heidi Del Castillo](#)¹

Resumen.

El análisis de la fundamentación ética que subyace al interior de las prácticas pedagógicas de los docentes Universitarios y su influjo en el establecimiento de las relaciones con los estudiantes, se constituyeron en el foco de esta investigación. Desde el enfoque cualitativo se logró mirar el problema bajo un punto de vista holístico, realizando una lectura de la realidad con perspectiva subjetiva de sus protagonistas, profundizando más allá de los acontecimientos visibles susceptibles de cuantificación, comprendiendo la problemática desde la individualidad y las atribuciones de sentido de cada actor. Emergen entonces de este estudio conclusiones entorno a la necesidad de dar inicio a un proceso de movilización y transformación de las prácticas pedagógicas, a la luz de modelos educativos vigentes y en permanente reflexión de las expresiones o manifestaciones éticas de los sujetos de enseñanza.

Palabras claves: Práctica Pedagógica, eticidad, maestro, alumno, pragmática, comunicación.

Abstract.

The analysis of the underlying ethical foundation within the pedagogical practices of

¹ Licenciada en Educación Especial, Especialista en Investigación Social, Maestrante en Educación. Correspondencia: Heidi.delcastillo@curn.edu.co

university teachers and their influence in establishing relationships with students, constituted the focus of this research. From the qualitative approach is able to look at the problem from a holistic point of view, taking a reading of reality with subjective perspective of the characters, delving beyond visible facts which are material, understanding the problem from the individuality and powers of meaning of each actor. Then emerge from this study conclusions around the need to begin a process of mobilization and transformation of teaching practices in light of current educational models and permanent reflection of expressions or manifestations ethical teaching subjects.

Keywords: Pedagogical Practice, ethics, teacher, student, pragmatic.

Introducción.

El presente documento hace parte del proyecto de investigación que se adelantó en la facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la CURN durante los años 2006 y 2007 el cual lleva por título “LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, UNA MIRADA DESDE SU ETICIDAD”. Desde este se analizó la fundamentación ética que subyace al interior de las prácticas pedagógicas de los docentes Universitarios y su influjo en el establecimiento de las relaciones con los estudiantes.

Para lograr los propósitos anteriores fue necesario avanzar en tres líneas de trabajo: la primera, describe las posturas éticas que subyacen en las prácticas pedagógicas de los docentes; la segunda, describe la relación existente entre el componente ético y los tipos de relación que establecen los docentes con los estudiantes; y la tercera describe los tipos de relaciones que establecen los docentes con los estudiantes. Fue así como se abordó el accionar del maestro en el aula de clases, en cuanto a las manifestaciones o expresiones

éticas de su práctica pedagógica, respetando su tradición, así como la dinámica de su labor en el micro entorno educativo; entendiendo que el sentido de la acción, en especial la acción social, es un hecho lingüístico, que pretende reconstruir el mundo del texto, la relación texto-contexto desde la perspectiva de lo cultural y lo histórico, para llegar al nivel de comprensión que permite develar la dinámica de la interacción, especialmente a partir de la concienciación, resaltando la elaboración del sentido de los actores al interior de una práctica educativa, mediado por el juego de la intersubjetividad. Reviste gran relevancia porque contribuye a la revelación de una realidad que se mantiene en ocasiones oculta, realidad que muestra que las relaciones de docentes y estudiantes están mediadas por el poder, por la ausencia de reconocimiento del otro en ocasiones, por el irrespeto en fin, son muchas las manifestaciones que indican que es necesario volver la mirada hacia la dimensión axiológica de los docentes y como esta se ve reflejada en sus prácticas pedagógicas. Se hace necesario, volver la mirada a la dimensión del "hacer", y aún más del "ser", reivindicando la condición de sujeto que subyace a todo docente, a quien además de hacersele la exigencia del dominio epistémico, se le exige un dominio ético que alude al status individual como sujeto socio-profesional. Es así, como el actual estudio realza su importancia y su pertinencia, al profundizar en la fenomenología de lo ético en el espacio de lo público y lo privado del quehacer del docente, donde se conjuga la percepción acerca del pensar, sentir y actuar en fin, sus imaginarios, sus posturas ideológicas.

Dentro de los aportes teóricos se destaca el estudio realizado por el ICFES en torno a las investigaciones realizadas sobre aspectos pedagógicos de la educación superior en Colombia. En primer lugar, muestra una tendencia hacia el aprendizaje y la enseñanza, la elaboración de modelos didácticos en distintos campos disciplinares y profesionales a partir

de teorías paradigmáticas como el aprendizaje autónomo y el aprendizaje significativo, las relaciones teoría-práctica en la formación, la interacción profesor - alumno y su potencial formativo, la evaluación de los aprendizajes y de la docencia, la inclusión de nuevas tecnologías, reflexiones sobre la formación universitaria, la formación profesional y la formación en valores. Esto constata la importancia que empieza a cobrar la dimensión pedagógica en la educación superior y su fortalecimiento como temática de investigación. Aún hay asuntos pendientes por ejemplo, el tema de la evaluación de los aprendizajes en el nivel de la educación superior, las prácticas docentes de la universidad en su historicidad, la transposición didáctica, **la relación entre docencia y ética**, el papel de las unidades o centros de asesoría pedagógica dentro de las instituciones, los factores que obstaculizan la innovación pedagógica y el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en los aprendizajes. Bien se puede afirmar a partir de la revisión de la documentación existente que los trabajos no apuntan precisamente a la fundamentación ética de las prácticas pedagógicas de los docentes de la educación superior, mas bien, estos apuntan al desarrollo de valores y competencias democráticas en jóvenes universitarios y escolares. Muy a pesar de que algunas de estas investigaciones han sido desarrolladas por grandes pedagogos, el interés no ha sido la reflexión ética a partir de sus propias prácticas docentes. Otras revisiones realizadas permiten establecer que los estudios sobre la práctica pedagógica en Colombia datan de la década de los años 70, desde ese momento se concretó la idea de un proyecto de investigación desde la perspectiva histórica sobre el tema, iniciándose en la época de la colonia hasta llegar al siglo XX.

A continuación se hace un recorrido histórico por la pedagogía. Inicialmente la pedagogía en Grecia fue ejercida por los esclavos; después la acción pedagógica orientó su

accionar a la formación espiritual. En la Edad media (siglo XVII) dejó de ser conducción y paso a educación de los hombres en escuela, ejercida por un maestro organización especial: En el siglo XVIII, Comenio hablaba de las enseñanzas superiores y propone la división de las escuelas por niveles: la escuela materna, común, latina y académica. En el siglo XX, la pedagogía adquiere una nueva connotación en Francia con Durkheim, quien la diferenció de educación. Otro aporte de la pedagogía fué el asumir, como objeto de estudio la naturaleza educativa en cuanto hecho y práctica social a partir del análisis y la comprensión, el doble aspecto reproductor y transformador, implica reconocer el potencial y la responsabilidad para desarrollar la inteligencia, la solución de problemas asociados a la vida digna. La pedagogía se asume como una reflexión sistemática del hecho. Contextualizando el proyecto aborda la educación superior. En cuanto a ella se dice que ha sido la responsable de satisfacer las necesidades de cualificación de mano de obra, de formación de una élite política y empresarial. Actualmente, desde la nueva constitución de 1991, se vuelve una mirada a las singularidades, a la equidad y a la diferencia, pero persiste la desarticulación entre la fundamentación legal de la educación, secundaria y media, en comparación con la superior, más aún en la era de la globalización, la sociedad del conocimiento y la tecnología. Algunos problemas en cuanto al abordaje investigativo en la educación son citados por Cataño y tomado de un estudio realizado por Briones:

1. Deficiencias en la definición de los problemas de investigación (escasa revisión de la literatura pertinente y falta de claridad sobre la importancia del estudio).
2. Vaguedades en la formulación de los objetivos de la investigación (no se definen los conceptos, los variables o los fenómenos a investigar, no hay una formulación clara de la hipótesis).

1. Elección inadecuada de los diseños metodológicos (errores en la elección de la población objeto de estudio, errores en las muestras utilizadas, confusión en los tipos de diseño empleados: experimental, estudios de caso, survey, etc).
2. Análisis simplificado de los datos (por lo general descriptivos) y un tratamiento inadecuado de las relaciones causales.
3. Repetición temática por desconocimiento de los estudios realizados en el pasado.
4. Inadecuación o ausencia de relación orgánica entre la teoría y los datos.

Germán W. Rama: (1967) presentó un balance de la educación superior, en el cual describe a la universidad de Colombia como un sistema que lucha por afianzar una estructura moderna en medio de ataduras tradicionales y las tensiones que acompañan la transición de una universidad de élite a una de masas. Otro tópico teórico trabajado fue la conceptualización de práctica pedagógica en el quehacer docente. De hecho, esta relación tiene implicaciones importantes sobre el qué, el donde y el cómo de la práctica pedagógica.

Según Díaz Mario (1993:31) el término prácticas pedagógicas, generalmente se refiere a los procedimientos, estrategias y acciones que prescriben la comunicación, el acceso al conocimiento, el ejercicio del pensamiento, de la visión, de las posiciones, oposiciones y disposiciones y relaciones sociales de los sujetos en la escuela” lo que estaría evidenciando que las prácticas pedagógicas, al estar prescritas, se pluralizan, en tanto, la concepción de comunicación manejada define unas prácticas que difiere de la otra prevista desde otra concepción. Esto sucede igualmente en su relación con el concepto de transmisión y/o construcción (conductismo y Constructivismo, dos paradigmas diferentes) del conocimiento generado o no en la escuela así como las relaciones de poder que se

ejercen en la misma entre los sujetos educativos. Por tanto, se afirma que en las prácticas pedagógicas el maestro comunica, enseña, reproduce, produce significados, enunciados – lo que ya ha sido dicho – se relaciona a sí mismo con el conocimiento, resume, evalúa, otorga permisos, recompensas, castigos, etc”. (Díaz. Mario 1993:31) de allí que las prácticas en mención sean prácticas académicas y de regulación de un sujeto por otro, pero, en donde a su vez el sujeto de regulación es sujeto regulado, es decir alienado y alienante, proporcionando, dichas prácticas “una vía para la construcción de los sujetos en las relaciones sociales o prácticas de interacción” (Díaz. Mario 1993:32), Esto último lleva a entender las prácticas pedagógicas en el campo del ejercicio del poder como dispositivos ordenados de los significados de los alumnos en función de unos dispositivos sociales, en otras palabras el maestro entra en la práctica pedagógica con la tarea de “transmitir” un conocimiento escolar, unos valores, unas conductas, en otros términos un orden instruccional y un orden regulativo. En el contexto formativo del docente se destacan tres enfoques, los cuales se referencian en el proyecto, son estos: enfoque pedagógico transmisionista, enfoque pedagógico tecnológico y enfoque pedagógico crítico.

Otra de las categorías de análisis implicadas en el estudio es el componente ético que subyace en las prácticas pedagógica de los docentes, inicialmente se aborda lo relacionado con el manejo del concepto de ética, el cual a pesar de ser una “categoría” que se ha mantenido vigente en el campo de la filosofía desde su época clásica y que hoy se puede apreciar que su concepto se mantiene, pues no deja de hacer referencia de su carácter normativo en cuanto a lo que es llevar una vida acorde a los lineamientos que garanticen y diferencien la convivencia humana de otros tipos de agrupaciones de seres vivos (es un rasgo meramente humano la percepción entre lo bueno y lo malo), pero muy a pesar de este

carácter relativamente estable del significado de la ética, la diversidad de las modalidades de interacción, las rutinas propias de la vida urbana y el carácter cosmopolita de lo que hoy se conoce como “la cultura global” ha implicado que se discuta no el fondo conceptual de lo ético, sino más bien su carácter aplicado. En el presente trabajo se abordará inicialmente lo conceptual en torno a las posturas clásicas de la ética, desde los pensadores griegos más fundamentales, pasando por la propuesta ineludible del sistema kantiano y llega a las propuestas éticas contemporáneas, específicamente las relacionadas con posturas aplicadas, que no niegan ni renuncian a las antiguas doctrinas, pero que las llevan al plano de las relaciones cotidianas, al nivel comunicacional; por tanto se verá como estas posturas contemporáneas invitan a la construcción de una relativa ética, aquella que se basa en el consenso; en la búsqueda de acuerdos en torno a unos “mínimos” que permitan la convivencia. De lo anterior se destaca que en posturas como las habermasianas y la de Adela Cortina se busca más consensos hechos vis a vis realizados en contextos de equidad que imponer principios universales, o como se reconocen en el ámbito kantiano “imperativos categóricos”. Es por lo anterior que el abordaje de tales posiciones éticas, conocidas como discursivas, permite analizar desde el plano de las interacciones del docente, cómo se configuran las relaciones al interior de las prácticas pedagógicas, pero vistas desde el plano de las vivencias, de cómo se construyen en el día a día.

En cuanto al componente pragmático comunicacional otra de las categorías trabajadas, se conceptualiza como el proceso de emisión de reglas durante el transcurso de una interacción cuya intención es involucrarse en contextos de aprendizaje en un proceso de comprensión mutua. Estas reglas se clasifican así: Acuerdos sobre Reglas estructurales, Acuerdos sobre Reglas de procedimiento y Acuerdos sobre Reglas de Contenido. Es

interesante que en la investigación social se esté haciendo especial énfasis en los aspectos comunicacionales, particularmente gracias al auge del movimiento habermasiano; ya sea para apoyar o refutar este paradigma, se hace un curso obligado por la teoría de la acción comunicativa y su influjo en el abordaje de los problemas sociales. Es por lo anterior que se empleó como elemento de encuadre pragmático el establecimiento de reglas al interior de un proceso comunicacional; desde la perspectiva comunicacional estas reglas dan inicio o marcan el cariz de la relación en todo acto comunicativo, pues una relación puede tornarse de impersonal a personal en la medida que los participantes del acto comunicacional ya sea de bajo control consciente o no, tengan claridad en las reglas que regulan y se acuerdan durante la comunicación. De lo anterior, podemos identificar al menos dos puntos de confluencia entre las teorías comunicacionales y la teoría de la acción comunicativa, pues para que un acto de comunicación se pueda instaurar una relación o no, hablando en el sentido de los contenidos que por allí fluyan (no en el aspecto emocional – afectivo) es necesario lograr acuerdos en cuanto a las reglas que gobernarán el intercambio. Vemos semejanzas aquí al fundamento básico de la teoría de la acción comunicativa; el disenso por buenas razones para llegar al acuerdo.

Pasando a otro capítulo de la investigación y teniendo como base lo expresado en el título de la misma, está se realizó en un contexto universitario, de ahí la importancia de haber realizado una reseña de aspectos institucionales pertinentes con esta investigación. Se realizó un recorrido por los principales documentos de la IES, a través de este se apreciaron los postulados que expresan las posturas éticas y las concepciones pedagógicas que sustentan el quehacer en dicha institución, aportándole directamente a la investigación insumos que nos permitieron develar cuales son las posturas éticas que subyacen en las

prácticas pedagógicas de los docentes de dicha institución.

Materiales y métodos

En cuanto al aspecto metodológico, se utilizó el enfoque cualitativo el cual brindó la oportunidad de mirar el problema desde un punto de vista holístico, realizando una lectura de la realidad desde la perspectiva subjetiva de sus protagonistas, profundizando más allá de los acontecimientos visibles susceptibles de cuantificación, comprendiendo la problemática desde la individualidad y las atribuciones de sentido de cada actor. Concediéndose la oportunidad de construir el conocimiento a través de la experiencia y el dialogo. Se aplicó un diseño de tipo Etnográfico, ya que este permite un abordaje de la ética en el contexto del sentido de las prácticas pedagógicas de los docentes. La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), con los docentes y estudiantes de una reconocida institución Universitaria. Para ello se consideró como lugares de indagación los contextos de aprendizaje, de los cuales se seleccionó el aula de clase como escenario de interacción entre alumnos y profesores. Se realizó un muestreo por conveniencia de tipo discriminativo, en el cual se seleccionó un grupo de cuatro (4) docentes por consentimiento informado. Como estudiantes se seleccionaron de forma aleatoria aquellos que durante en presente periodo académico hayan compartido con el profesor el espacio de aprendizaje seleccionado (salón de clase en el marco del curso de una asignatura). Este procedimiento fue autorizado por la dirección de la universidad en estudio.

En cuanto a las categorías de análisis, se mencionan: Práctica Pedagógica la cual aplica tanto para docentes como para estudiantes, la segunda El enfoque en la formación de docentes en educación superior que hace referencia a tres tipologías de

acuerdo a la formación y práctica categoría corresponde a: pedagógica que tienen los docentes de educación superior. Entre estos se encuentran los enfoques pedagógicos: Transmisionista, tecnológico y crítico. La tercera categoría es el Componente pragmático comunicacional el cual se traducen en el proceso de emisión de reglas durante el transcurso de una interacción cuya intención es involucrarse en contextos de aprendizaje en un proceso de comprensión mutua. Estas reglas se clasificaran en indicadores: Acuerdos sobre Reglas estructurales, Acuerdos sobre Reglas de procedimiento y Acuerdos sobre Reglas de contenido. En cuanto a las técnicas de recolección de datos se empleó, el análisis documental, pues frecuentemente, constituye el punto de entrada al dominio o ámbito de investigación que se busca abordar e incluso, es la fuente que origina en muchas ocasiones el propio tema o problema de investigación.

En segundo lugar, se aplicó entrevista individual semiestructurada a los docentes, es la más convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue. De esta manera se aseguró el cubrimiento de todo el terreno (tema), en el mismo orden, para cada entrevistado a fin que el barrido preliminar de las categorías fuera el mismo, reservando de manera consistente el contexto conversacional de cada entrevista.

Una tercera estrategia fue el uso de los Talleres basados en la técnica de grupo focal que es una forma directa de obtener información de un grupo específico involucrado en el proyecto de manera directa o indirecta y orientado por un experto en el tema de estudio. Así mismo se realizó un grupo focal con docentes quienes fueron entrevistados posteriormente para confirmar los elementos trabajados. Cada una de las técnicas utilizadas nos permitió reconocer el fenómeno de las prácticas pedagógicas y la ética desde la intersubjetividad,

pero enfatizando en el carácter de sentido de los elementos emergentes, pues se está abordando aspectos de la interacción que muy probablemente están bajo un nivel mínimo de control consciente, pues la regulación ética en el establecimiento de relaciones enmarcadas en una práctica pedagógica implica, tanto para docentes como para estudiantes, un proceso de construcción dinámico inmanente a las circunstancias socioculturales que condicionan la interacción.

En cuanto a las fuentes de información se mencionan las **Primarias** que corresponden a profesionales, que se desempeñen en el área de la docencia Universitaria y estudiantes que cumplan con el criterio de haber cursado una asignatura durante el presente periodo académico con los docentes seleccionados para el estudio. Las **Secundarias** que abarca la documentación; las investigaciones y definiciones relacionadas con las prácticas pedagógicas y la ética en le contexto del establecimiento de relaciones. Por último las **Terciarias**: Representadas en los expertos y especialistas que brindaron información relevante acerca del área de estudio y que muy gentilmente orientaron y asesoraron la realización del cotejo de la realidad con la teoría. Los resultados de la investigación fueron expuestos como primera medida en la comunidad objeto de estudio para confrontar la información y poder recibir el aval de la investigación. En segundo lugar, serán expuestos en eventos académicos.

Resultados

Al final de este estudio se aprecia no solo una descripción de los resultados de la aplicación de unas técnicas de recolección de información, sino el análisis profundo de la

fundamentación ética que subyace en las prácticas pedagógicas y su influjo en el establecimiento de relaciones con los estudiantes por parte de los docentes. Los resultados más relevantes, respecto de los maestros, son:

- “una sensibilidad específica al ser percibidos como accesibles, preocupados por sus Estudiantes y responsables en cuanto a su deber.
- “Una Interpretación del trasmisionismo solo con la intención de resaltar la Posición del docente como modelo ético, basado en principios universales, proceso proceso Negociable que Se somete a consenso, que madura a la vez que la interrelación avanza en el contexto del aula”.
- Otra de las conclusiones a las que se llegaron es el no poder ubicar, a la luz de las categorías de análisis, las prácticas pedagógicas de los docentes de la IES, abordada, el contexto de las prácticas de tipo crítico-social. En síntesis, el docente se muestra, según los resultados, preocupado por construir saberes legitimados por la relevancia que cobran con su impacto en la resolución de las necesidades del contexto, en palabras de Foucault, es un facilitador de cartografías del saber.(Foucault. 2000)

Conclusión

A manera de conclusión, a partir de los resultados de este estudio algunas tareas o compromisos relacionadas con la construcción de un discurso sólido que realmente represente el quehacer del docente, así como dar inicio a un proceso de movilización, en el sentido de resaltar en estos aspectos éticos que han emergido y que engañosamente, en el afán de una clasificación de las prácticas pedagógicas, no se había reflexionado a la luz de

modelos educativos vigentes.

Referencias. oyo a la Especialización Teorías y métodos de investigación social.

Cataño Gonzalo, Educación y estructura social, Material de ap

Díaz, Mario. El Campo Intelectual de la Educación en Colombia. Cali: Univalle, 1993 p.
31

Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Buenos Aires. Editorial siglo XXI.